

УДК 336.63

DOI 10.5281/zenodo.15877456

Каншаева М.А.

Каншаева Майя Александровна, финансовый аналитик, Звук Бизнес, Россия, 199034, Санкт-Петербург, линия 7-я В.о., д. 76, литера А, помещ. 49-Н. E-mail: maya.sukhareva@yandex.ru.

Модель оптимальной формы оплаты при приобретении прав на музыкальные лицензии с позиции лицензиата

Аннотация. В статье исследуется проблема выбора оптимального способа оплаты за использование прав на музыкальные треки в сфере коммерческого использования музыки. Рассмотрены основные варианты взимания платы – роялти и фиксированный платеж. Каждая модель по-разному влияет на денежные потоки, налоговую экономию и финансовую устойчивость компании, однако в российской научной литературе отсутствуют экономические модели для обоснования этого выбора. В исследовании разработана формула, которая учитывает ключевые факторы: налоговый щит, временную стоимость денег и специфику музыкального рынка B2B сегмента. Данная модель предоставляет лицензиату практический инструмент для принятия финансово обоснованных решений при лицензировании музыкальных прав для коммерческого использования, с учетом особенностей российской практики учета и налогообложения.

Ключевые слова: роялти, фиксированный платеж, интеллектуальная собственность, российский рынок музыки, музыка для бизнеса.

Kanshaeva M.A.

Kanshaeva Maya Alexandrovna, Financial Analyst, Sound Business, Russia, 199034, Saint Petersburg, 7th liniya VO, letter A, 76, room 49-N. E-mail: maya.sukhareva@yandex.ru.

The model of the optimal form of payment for the acquisition of rights to music licenses from the perspective of the licensee

Abstract. The article explores the problem of choosing the optimal payment method for the use of rights to music tracks in the field of commercial use of music. The main options for charging fees are royalty and fixed payment. Each model has a different effect on cash flows, tax savings, and financial stability of a company, but there are no economic models in the Russian scientific literature to justify this choice. The study developed a formula that takes into account key factors: the tax bill, the time value of money and the specifics of the B2B music market segment. This model provides the licensee with a practical tool for making financially sound decisions when licensing music rights for commercial use, taking into account the specifics of Russian accounting and taxation practices.

Key words: royalties, fixed payment, intellectual property, Russian music market, music for business.

В настоящее время лицензиат, приобретая права на музыкальные треки, в основном имеет две альтернативы – оплата по системе роялти и фиксированный платеж. Выбор оптимального способа оплаты за использование данного вида интеллектуальной собственности представляет собой сложную финансовую дилемму для пользователя прав. В условиях экономической неопределенности и оптимизации затрат компании стремятся максимально эффективно использовать свой капитал. Каждая модель имеет различные последствия для денежных потоков фирмы, тем самым влияя на оценку компании, проектов и финансовую устойчивость лицензиата. Таким образом, возникает потребность в разработке оптимальной модели взимания платы за использование интеллектуальной собственности со стороны лицензиата.

В российской научной литературе почти отсутствуют исследования на экономическое обоснование между роялти и фиксированной оплатой, в основном рассматривается правовое поле (А.В. Николаев, Л.Н. Симанович, [2; 3]) или модель оптимального поведения лицензиата при отборе лицензиара – вариант партнерства обеих сторон (И.Д. Котляров, [1]). При этом роялти в российской практике определяются как «платежи любого вида, получаемые в качестве возмещения за отчуждение, или использование, или за предоставление права пользования любым авторским правом на произведения литературы, искусства или науки, включая кинематографические фильмы и записи для телевидения и радиовещания, любой патент, товарный знак, компьютерную программу, дизайн или модель, план, секретную формулу или процесс, или за использование, или за предоставление права пользования промышленным, коммерческим или научным оборудованием, или за информацию (ноу-хау), касающуюся промышленного, коммерческого или научного опыта» (согласно статье 12 Соглашения об избежании двойно-

го налогообложения в отношении налогов на доходы).

В зарубежных исследованиях уделено достаточное внимание на тему выбора оптимальной платы за использование интеллектуальной собственности, однако упор делается на распределение выгод от сотрудничества и предотвращение морального риска. Например, И. Меньер, С. Парлейн, Д. Постмус, Ж. Вейнгаард, Х. Вортманн в своих трудах сравнивают разницу между всеми типами лицензирования – роялти, фиксированная выплата и комбинированным вариантом со стороны лицензиара [6; 11]. Х. Генри Ван в своей статье утверждает, что несмотря на то, что лицензирование посредством роялти более распространено, теоретическая литература в подавляющем большинстве установила, что лицензирование посредством фиксированной платы превосходит лицензирование посредством роялти как для держателя прав, так и для их пользователей [10]. С. Дебаприя и Л. Юэ, Ю. Такаши также отмечают практическое преимущество модели роялти, которое возникает, в частности, в условиях асимметрии информации [7; 9]. При этом в зарубежных исследованиях нет модели, которая бы учитывала отраслевую специфику сферы музыки для бизнеса. В целом отраслевая специфика встречается, например, в исследовании Минг-Чунг Чанг, Джин-Ли, Гу Цзэн, где авторы рассматривают влияние отраслевого налога на выбросы на выбор оптимальной модели и отдают предпочтение методу лицензирования посредством роялти [8].

Исходя из этого, нельзя однозначно установить оптимальный способ приобретения прав на интеллектуальную собственность, необходимо учесть отраслевые особенности музыки для коммерческого использования и реалии российского учета.

Цель данного исследования – построение модели для определения оптимальной формы лицензионного вознаграждения при приобретении прав на использование музыкальной интеллекту-

альной собственности для коммерческих целей с позиции лицензиата. Для достижения цели в качестве метода исследования использовалось построение экономико-математической модели, так как это позволяет создать формализованное представление реального процесса принятия решения с помощью математического аппарата (формулы, уравнения, расчеты дисконтированных денежных потоков) [5].

В базовом варианте формулы (1) можно сравнить капитализированные денежные расходы ежемесячных роялти с ценой покупки треков.

$$(1) \frac{\text{Роялти}}{i} = \text{Цена},$$

где, i – ставка дисконтирования,

Роялти – ежемесячные отчисления правообладателю при системе оплаты роялти за трек,

Цена – стоимость покупки треков у правообладателя.

Однако, оба варианта оплаты по-разному влияют на конечный налог на прибыль. В случае с моделью с роялти экономия на налоге на прибыль будет возникать ежемесячно до тех пор, пока осуществляются выплаты за пользование треками. При покупке треков налоговая экономия возникает благодаря амортизации в течение срока НМА.

Формула (2) сравнения роялти и фиксированной оплаты с учетом налогового щита представлена ниже:

$$(2) \frac{\text{Роялти}}{i} - \frac{\text{Роялти} * t}{i} = \text{Цена} - \sum_{n=1}^k \frac{\left(\frac{\text{Цена}}{k}\right) * t}{(1+i)^n} - \frac{0}{i * (1+i)^n}$$

i – ставка дисконтирования,

k – срок амортизации НМА,

Роялти – ежемесячные отчисления правообладателю при системе оплаты роялти за трек,

Цена – стоимость покупки треков,

$\frac{\text{Роялти}}{i}$ – денежные расходы по роялти за все время,

$\frac{\text{Роялти} * t}{i}$ – экономия на налогах за все время,

$\frac{0}{i * (1+i)^n}$ – экономия после того, как амортизация закончится, то есть экономия после окончания срока амортизации равна нулю.

Рассмотрим каждый параметр формулы и оценим его влияние на формулу.

Роялти.

В формуле для расчета используются отчисления лейблу при системе оплаты за каждое прослушивание трека, так как при покупке компания-сервис выкупает права на треки. При этом нужно учитывать отраслевую специфику. В сфере музыки для бизнеса при ежемесячных отчислениях правообладателям роялти платят не за конкретный трек, а за точку. Точка – коммерческое помещение, в котором воспроизводится музыка. Соответственно, если на адресе воспроизводится музыка, за которую клиент платит сервису, то сервис делает соответствующее отчисление правообладателю за сам факт прослушивания на этой точке. Однако, ввиду того что рынок музыки для коммерческого прослушивания в России достаточно новый и все еще развивается [4], особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, то есть лейблы, которые не используют систему оплаты за точку, а работают с сервисами В2В (англ. business-to-business, рус. «бизнес для бизнеса») музыки по системе оплаты за прослушивание трека, так же, как и в В2С (англ. business-to-consumer, рус. «бизнес для потребителя») сегменте. Поэтому при сравнении моделей оплат важно учитывать, по какой системе работой лейбл.

В случае, если компания работает с лейблом по системе оплаты за точку, то

необходимо перевести из оплаты за точку в оплату за трек. И в обратном случае, если компания знает цену покупки и хотим предложить альтернативу в качестве оплаты за роялти, то при расчете в формуле (3) получится роялти за один трек и при необходимости можно пересчитать в роялти на точку.

$$(3) \text{роялти за точку} = \frac{\text{роялти за трек} * \text{количество проигрываний треков}}{\text{количество точек}}$$

Количество проигрываний треков – если известно, сколько прослушиваний данного трека, то используем статистику, если же трек новый и у компании нет статистики по его прослушиванию, то можно оценить потенциальное кол-во прослушиваний по схожим жанрам трекам.
кол – во проигрываний треков
= кол
– во проигрывания треков похожего жанра
* потенциальная доля в этом плейлесте

Ставка дисконтирования.

Так как ключевая идея модели заключается в понимании того, какую доходность компания упускает, потратив деньги на покупку треков сейчас вместо ежемесячных отчислений правообладателю, то в качестве ставки дисконтирования рекомендуется использовать ставку собственного капитала. Метод расчета ставки дисконтирования не является задачей исследования, но важно понимать, что способ ее расчета будет влиять на итоговое сравнение между методами.

Срок амортизации.

Срок амортизации зависит от того, обусловлен ли он договором. Если таковой срок в договоре не определен, то согласно НК РФ равняется 10 лет (п. 2 ст. 258 НК РФ). С экономической точки зрения компании-покупателю выгоднее

установить срок в договоре менее 10 лет, так как, при меньшем сроке амортизационные отчисления распределяются на более ранние периоды и имеют больший эффект.

Выводы.

Предложенная модель предоставляет инструмент для обоснованного выбора между роялти и фиксированным платежом при лицензировании музыкальных прав для коммерческого использования с позиции лицензиата и заполняет существенные пробелы в существующих подходах.

Во-первых, модель позволяет учесть специфические финансовые факторы для лицензиата. В отличие от большинства зарубежных исследований, фокусирующихся на распределении выгод от сотрудничества или на оптимизации лицензиара, данный инструмент дает возможность лицензиату оценить собственные приведенные затраты по каждой альтернативе, что является критически важным для принятия управленческих решений.

Во-вторых, модель адаптирована к реалиям российского учета и учитывает налоговый щит, возникающих при принципиально разных бухгалтерских процедурах. Ни в российских, ни в обозримых зарубежных моделях, посвященных именно музыкальному лицензированию, этот аспект не интегрирован в единую формулу сравнения приведенной стоимости с позиции пользователя прав.

В-третьих, инструмент включает отраслевую специфику российского B2B-рынка музык. В модели предложена методика конверсии между моделями оплаты «за точку» и «за трек», что является уникальной особенностью развивающегося российского рынка коммерческого использования музыки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Котляров И.Д. Экономико-математическая модель отбора лицензиара // Труды Института системного анализа Российской академии наук. 2015. Т. 65. № 1. С. 38-43.

2. Николаев А.В. К вопросу о правовой защите интеллектуальной собственности / А.В. Николаев, С.А. Ванина // Проблемы социокультурной и политической модернизации: человек, коммуникация, среда: материалы XIV научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 22-23 октября 2021 года. СПб.: Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова, 2022. С. 63-69.
3. Симанович Л.Н. Необходимость оценки и правовой охраны объектов интеллектуальной собственности // Вестник Екатеринбургского института. 2008. № 4(4). С. 20-21.
4. Технологии Доверия. Исследование музыкального рынка Москвы. URL: <https://data.tedo.ru/publications/moscow-music-market> (дата обращения: 20.06.2025).
5. Халидова М.А., Якубов Т.В. Экономико-математическое моделирование как инструмент обоснования управленческих решений в хозяйственной практике предприятия // Kant. 2020. №1 (34). С. 106-111.
6. Postmus D., Wijngaard J., Wortmann H. An economic model to compare the profitability of pay-per-use and fixed-fee licensing // Information and Software Technology. 2009. Vol. 51 I. 3. pp. 581-588.
7. Li Yue, Yanagawa Takashi. Fixed-fee vs. royalty licensing under asymmetric demand information. // The Manchester School. 2021. Vol. 89 (5). pp. 640-657.
8. Ming-Chung Chang, Jin-Li Hu, Gwo-Hshiung Tzeng. Decision Making On Strategic Environmental Technology Licensing: Fixed-Fee Versus Royalty Licensing Methods // International Journal of Information Technology & Decision Making (IJITDM), World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 2009. Vol. 8 (03). pp. 609-624.
9. Debapriya S. On the coexistence of different licensing schemes // International Review of Economics & Finance, Elsevier. 2005. Vol. 14(4). pp. 393-413.
10. X. Henry Wang. Fee versus royalty licensing in a differentiated Cournot duopoly // Journal of Economics and Business. 2002. Vol. 54. I. 2. pp. 253-266.
11. Meniere Yann, Parlane Sarah. Decentralized licensing of complementary patents: Comparing the royalty, fixed-fee and two-part tariff regimes // Information Economics and Policy. 2010. Vol. 22. I. 2. pp. 178-191.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Kotlyarov I.D. Ekonomiko-matematicheskaya model' otbora licenziara // Trudy Instituta sistemnogo analiza Rossijskoj akademii nauk. 2015. T. 65. № 1. S. 38-43.
2. Nikolaev A.V. K voprosu o pravovoj zashchite intellektual'noj sobstvennosti / A.V. Nikolaev, S.A. Vanina // Problemy sociokul'turnoj i politicheskoy modernizacii: che-lovek, kommunikaciya, sreda: materialy XIV nauchno-prakticheskoy konferencii, Sankt-Peterburg, 22-23 oktyabrya 2021 goda. SPb.: Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj leso-tekhnicheskij universitet imeni S.M. Kirova, 2022. S. 63-69.
3. Simanovich L.N. Neobhodimost' ocenki i pravovoj ohrany ob"ektov intellektual'noj sobstvennosti // Vestnik Ekaterininskogo instituta. 2008. № 4(4). S. 20-21.
4. Tekhnologii Doveriya. Issledovanie muzykal'nogo rynka Moskvy. URL: <https://data.tedo.ru/publications/moscow-music-market> (data obrashcheniya: 20.06.2025).
5. Halidova M.A., YAkubov T.V. Ekonomiko-matematicheskoe modelirovanie kak instru-ment obosnovaniya upravlencheskih reshenij v hozyajstvennoj praktike predpriyatiya // Kant. 2020. №1 (34). S. 106-111.
6. Postmus D., Wijngaard J., Wortmann H. An economic model to compare the profitability of pay-per-use and fixed-fee licensing // Information and Software Technology. 2009. Vol. 51 I. 3. pp. 581-588.
7. Li Yue, Yanagawa Takashi. Fixed-fee vs. royalty licensing under asymmetric demand information. // The Manchester School. 2021. Vol. 89 (5). pp. 640-657.
8. Ming-Chung Chang, Jin-Li Hu, Gwo-Hshiung Tzeng. Decision Making On Strategic Environmental Technology Licensing: Fixed-Fee Versus Royalty Licensing Methods // International Journal of Information Technology & Decision Making (IJITDM), World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 2009. Vol. 8 (03). pp. 609-624.
9. Debapriya S. On the coexistence of different licensing schemes // International Review of Economics & Finance, Elsevier. 2005. Vol. 14(4). pp. 393-413.

10. X. Henry Wang. Fee versus royalty licensing in a differentiated Cournot duopoly // Journal of Economics and Business. 2002. Vol. 54. I. 2. pp. 253-266.
11. Meniere Yann, Parlane Sarah. Decentralized licensing of complementary patents: Comparing the royalty, fixed-fee and two-part tariff regimes // Information Economics and Policy. 2010. Vol. 22. I. 2. pp. 178-191.

Поступила в редакцию: 30.06.2025.

Принята в печать: 30.07.2025.
